

ISPEC
Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences & Humanities

Araştırma Makalesi

e-ISSN: 2717-7262

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18063975>

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Alışkanlıkları: Cinsiyet ve Bölüm Farklılıkları Açısından Bir Değerlendirme

Gönül ŞENER *1

¹ Munzur Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Tunceli, Türkiye
Sorumlu Yazar Email: gonulsener@munzur.edu.tr

Makale Tarihçesi

Geliş: 09.11.2025
Kabul: 26.12.2025

Anahtar Kelimeler

Sosyal Medya,
Üniversite
Öğrencileri,
Akademik Bölüm,
Cinsiyet

Özet: Dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya, öğrencilerin günlük yaşamlarında merkezi bir yer edinmiş, bireyler arası iletişimden akademik paylaşımına kadar pek çok alanda yoğun şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını cinsiyet ve akademik bölüm değişkenleri açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma nicel yöntem çerçevesinde tasarlanmış, tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise bir devlet üniversitesinde öğrenim gören rastgele yöntemle seçilmiş 401 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar, öğrencilerin büyük çoğunluğunun günlük olarak 2-4 saat sosyal medya kullandığını ortaya koymuştur. Kadın öğrencilerin kullanım süresi erkeklere kıyasla daha yüksek olup; özellikle Çocuk Gelişimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerindeki öğrencilerde bu süre artış göstermektedir. Erkek öğrencilerin ise daha sınırlı sürelerde sosyal medya kullandıkları görülmektedir. Bulgular, sosyal medya kullanımında hem cinsiyete hem de akademik disipline bağlı olarak farklılıklar bulunduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, dijital medya okuryazarlığı ve farkındalık eğitimlerinin yapılması önerilmektedir.

Social Media Habits of University Students: An Evaluation in Terms of Gender and Departmental Differences

Article Info

Received: 09.11.2025
Accepted: 26.12.2025

Keywords

Social Media,
University Students,
Academic Discipline,
Gender

Abstract: This study aims to examine the social media usage habits of university students in terms of gender and academic discipline. With the widespread adoption of digital technologies, social media has become central in students' daily lives and is extensively used for interpersonal communication as well as academic engagement. The research was designed within the framework of the quantitative method, employing a survey model. The sample of the study consists of 401 students, randomly selected from a public university. The findings indicate that the majority of students spend 2 to 4 hours daily on social media. Female students tend to use social media more frequently than their male counterparts, particularly in departments such as Child Development, English Language and Literature, and Turkish Language and Literature. Male students, on the other hand, are observed to use social media for shorter durations and with more functional purposes. The results demonstrate differences in social media usage patterns based on both gender and academic field. Based on the results obtained, it is recommended that digital media literacy and awareness training programs be implemented.

1. Giriş

Dijital çağın etkisiyle, sosyal medya platformları günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Özellikle genç yetişkinler, sosyal medyayı yalnızca bir iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda kimlik inşası, haber alma, eğlence ve sosyalleşme amaçlı olarak yoğun bir şekilde kullanmaktadır (Summak, 2024). Gençlerin sosyal medya platformlarıyla kurduğu ilişki, bireysel ve toplumsal düzeyde çeşitli etkiler doğurmaktadır. Genç kullanıcılar için sosyal medya, kimliklerini inşa ettikleri, onay aradıkları ve aidiyet geliştirdikleri bir mecra haline gelmiştir (Katırcı ve Bulut, 2024). Bu bağlamda sosyal medya; bireyin görünürlük arayışı, beğenilme isteği ve toplumsal onay ihtiyacını tatmin etmeye yönelik psikolojik bir rol üstlenmektedir (Kim ve Lee, 2011; Nadkarni ve Hofmann, 2012; Sherman, Greenfield, Hernandez ve Dapretto, 2016).

Sosyal medya, Web 2.0'ın ideolojik ve teknolojik temelleri üzerine inşa edilen ve kullanıcı üretimi içeriğin oluşturulmasına, paylaşılmasına ve değişimine imkân veren internet tabanlı uygulamalar bütünüdür (Kaplan ve Haenlein, 2010). Bu çerçevede bloglar, wikiler, çevrimiçi video/görsel paylaşım siteleri ve sosyal ağ hizmetleri gibi farklı platformlar, içerik üretimi ile etkileşimi birlikte mümkün kılarak bireylerin hem üretici hem de tüketici rollerini güçlendirmektedir (Kaplan ve Haenlein, 2010). Sosyal medya ekosistemi içinde sosyal ağ siteleri daha dar bir alt kümeyi temsil eder. Sosyal ağ siteleri bireylerin sınırları belirli bir sistem içinde kamusal ya da yarı-kamusal profiller oluşturmasına, bağlantıda oldukları diğer kullanıcıları listelemesine ve kendi bağlantılarıyla başkalarının bağlantılarını görüntüleyip bu ağlar arasında gezinmesine olanak tanıyan web tabanlı hizmetler olarak tanımlanır (Boyd ve Ellison, 2007). Sosyal medyanın türleri literatürde çeşitli biçimlerde sınıflandırılmıştır. Kaplan ve Haenlein (2010) altı kategori önermektedir. Bu kategoriler; birlikte üretim projeleri, bloglar, içerik toplulukları, sosyal ağ siteleri, sanal oyun dünyaları ve sanal sosyal dünyalardır. Bu tipoloji, platformların hangi iletişim özelliklerini ve hangi öz-sunum düzeylerini teşvik ettiğini açıklamaya yardım eder (Kaplan ve Haenlein, 2010). Öte yandan sosyal medyanın işlevlerini açıklamaya dönük geliştirilen “bal peteği (honeycomb) modeli”; kimlik, konuşma, paylaşım, varlık, ilişkiler, itibar ve gruplar gibi yedi boyutu öne çıkarmaktadır (Kietzmann ve ark., 2011).

Günümüzde sosyal medya platformları, üniversite öğrencilerinin hem sosyal hem de akademik yaşantılarında merkezi bir yer edinmiştir. Araştırmalar, bu bireylerin sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullandığını ve bu kullanımın iletişim, sosyalleşme, bilgiye ulaşım ve eğlence gibi çok çeşitli amaçlara hizmet ettiğini göstermektedir (İnce ve Koçak, 2017). Sosyal medyanın sunduğu özgür iletişim ortamı, genç yetişkinlerin kendilerini ifade etmelerine ve toplumsal etkileşimde bulunmalarına olanak sağlamaktadır. İcgin'in (2018) öğrencilerle yaptığı çalışmada, sosyal medyanın üniversite öğrencileri arasında neredeyse günlük rutinin bir parçası haline geldiği sonucuna ulaşmıştır. Çalışmaya göre öğrencilerin büyük çoğunluğu günde 3 saatten fazla sosyal medya kullanmakta ve en çok tercih edilen platformlar arasında Instagram, WhatsApp ve YouTube öne çıkmaktadır. Kullanım sıklığı açısından erkek ve kadın öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunmasa da kullanım amaçları açısından farklılıklar gözlemlenmiştir. Bir başka önemli bulgu, öğrencilerin sosyal medya platformlarını sadece bireysel iletişim için değil, aynı zamanda ders notlarını paylaşma, akademik içerikleri takip etme ve grup çalışmaları yürütme gibi akademik amaçlarla da kullanmalarındadır (İnce ve Koçak, 2017). Bu durum, sosyal medyanın akademik süreçlerde destekleyici bir araç olarak da konumlandığını göstermektedir. Ayrıca, öğrenciler sosyal medya kullanımında zaman yönetimi, dijital bağımlılık ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durum, özellikle sınav dönemlerinde akademik performans üzerinde olumsuz etkiler doğurabilmektedir (Kirschner ve Karpinski, 2010; Junco, 2012; Rosen ve ark., 2013; Chen ve Yan, 2016).

Literatürde sosyal medya kullanımının olumlu yanlarının yanı sıra, psikolojik ve sosyal riskler barındırdığına da dikkat çekilmektedir.

Sosyal medya kullanımında cinsiyet, bireylerin platform tercihleri, kullanım sıklığı, içerik üretme ve tüketme biçimleri açısından farklılıklar göstermektedir. Türkiye’de üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmalarda cinsiyete bağlı amaç farklılaşmaları öne çıkmaktadır: Hacettepe örneğinde kadın öğrencilerin WhatsApp kullanımının ve günlük sosyal ağ kullanım süresinin daha yüksek olduğu; sosyal medyayı sosyal etkileşim ve eğitim amacıyla kullanmayı daha çok onayladıkları gösterilmiştir (Akyürek ve ark., 2020). Öte yandan problemliy yoğun kullanım açısından yakın tarihli bir üniversite çalışması kadınların erkeklere göre daha fazla sosyal medya kullandığını, günlük 6 saat ve üzeri kullanımda problemliy kullanım puanlarının anlamlı biçimde yükseldiğini ve 6–8 yıllık kullanım deneyimine sahip öğrencilerde daha yüksek problemliy kullanım görüldüğünü bildirmektedir (Topal ve ark., 2024).

Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları, yalnızca bireysel tercihlerle değil; öğrenim görülen akademik alanın özellikleri ve ders içerikleriyle de şekillenmektedir. Geniş örneklemliy güncel bir çalışmada, öğrencilerin sosyal medyayı kullanım amaçlarının fakülte türüne göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılaştığı; örneğin eğlence amaçlı kullanımın İletişim ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinde daha yüksek, bilgi paylaşımı/edinimi amaçlı kullanımın ise Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Fen-Edebiyat öğrencilerinde daha belirgin olduğu gösterilmiştir (Radmard ve ark., 2020). Literatür ayrıca, İletişim Fakültesi bağlamında yapılan çalışmaların, bu öğrencilerin sosyal medyada içerik üretimi ve görünürlük odaklı pratiklere daha yatkın olduklarını işaret ettiğini göstermektedir (Vural ve Bat, 2010). Bununla birlikte, cinsiyet gibi demoŞekil değişkenlerin de kullanım süresi ve amaçları etkilediği; örneğin kadın öğrencilerin bir oturumda sosyal medyayı daha uzun süre kullandıkları ve bazı kullanım amaçlarında anlamlı farklar bulunduğu raporlanmıştır (İnce ve Koçak, 2017). Açıköğretim öğrencileri üzerinde yürütülen bulgular da Türkiye bağlamında yoğun ve amaç-çeşitli kullanım örüntülerini doğrulamaktadır (Aydın, 2016). Bu çerçevede, akademik alanın gerektirdiği pratikler ile bireysel/demoŞekil etmenlerin kesişimi, üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım sıklığı ve amaçlarında anlamlı farklılaşmalara yol açmaktadır (Vural ve Bat, 2010; İnce ve Koçak, 2017; Radmard ve ark., 2020).

Sosyal medyanın üniversite öğrencilerinin yaşamında yaygınlaşması, beraberinde hem akademik performans hem de psikolojik iyi oluş üzerinde etkileri gündeme getirmiştir. Öğrencilerin yoğun sosyal medya kullanımı; dikkat dağınıklığı, zaman yönetiminde güçlük ve özellikle akademik erteleme davranışıyla ilişkilendirilmekte, bu da başarıyı olumsuz etkileyebilmektedir (Gür ve ark., 2018). Nitekim Akyol Güner ve ark. (2022), üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ile akademik öz-yeterlik arasında negatif, yalnızlıkla arasında ise pozitif ilişki saptamıştır. Psikolojik göstergeler açısından Durar ve Bostancı Daştan (2024), sosyal medya bağımlılığı puanları yükseldikçe depresyon ve sosyal fobi düzeylerinin arttığını; öğrencilerin %66,1’inin sosyal medya kullanımına bağlı uyku sorunları yaşadığını bildirmektedir. Benzer biçimde Gökbulut ve Bilen (2024), bağımlılık ile depresyon, anksiyete ve stres arasında anlamlı ilişkiler bulmuştur. Bu bulgular bir arada değerlendirildiğinde, sosyal medyanın kısa vadede bazı psikososyal doyumlar sağlasa da yoğun ve kontrolsüz kullanımın akademik süreçler ve psikolojik iyi oluş üzerinde risk oluşturabildiği görülmektedir (Akyol Güner ve ark., 2022; Durar ve Bostancı Daştan, 2024; Gökbulut ve Bilen, 2024; Gür ve ark., 2018).

Sosyal medya, dünya genelinde üniversite öğrencileri arasında yaygın bir dijital alışkanlık hâline gelmiştir. Ancak kullanım amaçları, platform tercihleri ve dijital davranışlar ülkelerin kültürel ve eğitimsel bağlamlarına göre değişebilmektedir. Türkiye örneğinde yapılan güncel bir çalışma, üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı ağırlıklı sosyal etkileşim, eğlence, bilgilenme ve zaman değerlendirme motivasyonlarıyla kullandığını göstermektedir

(Yolcu ve Çiftçi, 2023). Ülkeler arası karşılaştırmalı bulgular da bu değişkenliğe işaret etmektedir: Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üniversite öğrencilerinin kullanım güduları büyük ölçüde benzer olmakla birlikte, haber/ bilgi edinimi, görünürlük ve platform tercihlerinde anlamlı farklılıklar rapor edilmiştir (Numan, 2021). Bu tablo, sosyal medya okuryazarlığı ve müdahale programlarının tasarlanmasında yerel/kültürel bağlamın dikkate alınması gerektiğini göstermektedir (Numan, 2021; Yolcu ve Çiftçi, 2023).

COVID-19 dönemi ve sonrasında üniversite öğrencilerinde sosyal medya kullanımının artışı, beraberinde stres ve kaygı göstergelerinin yükselişiyle de ilişkilendirilmiştir (Durbaş ve ark., 2021). Öğrencilerde sosyal medya kullanımının yaşam/boş zaman boyutlarıyla ilişkisine bakıldığında, Türkiye'de yürütülen bir çalışmada sosyal medya kullanımı ile serbest zaman tatmini arasında pozitif ilişki saptanmıştır (Kocaman-Karoğlu ve Atasoy, 2018). Öte yandan ülkeler arası karşılaştırmalarda sosyal medyanın tüketim kararlarına etkisi bakımından farklı örüntüler görülebilmekte; Türkiye ve İran'daki üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırma, sosyal medyanın satın alma davranışları üzerindeki etkilerinde anlamlı farklılıklar bildirmektedir (Ertürk ve Aktepe, 2020).

Dijital teknolojilerin dönüştürdüğü medya ekosisteminde sosyal medya platformları, özellikle üniversite öğrencileri için gündelik yaşamın temel bileşenlerinden biri hâline gelmiştir. Sosyal medya yalnızca bir eğlence ve iletişim aracı değil, kimlik sunumu, sosyal etkileşim, haber/bilgiye erişim ve aidiyet duygusunun inşası gibi çok boyutlu işlevler sunmaktadır. Bu çok işlevlilik, üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım biçimlerini ve alışkanlıklarını anlamak, onların gündelik yaşam, akademik süreçler ve psikolojik refahları üzerindeki etkileri doğru yorumlayabilmek açısından gereklidir. Literatürde bu kapsamda yapılan benzer çalışmalar bulunmakla birlikte dijital teknolojilerin hızla geliştiği düşünüldüğünde öğrencilerin sosyal medya kullanım alışkanlıklarındaki değişimlerin bilinmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını cinsiyet ve akademik bölüm değişkenleri açısından incelemektir. Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

1. Kadın ve erkek öğrenciler arasında sosyal medya kullanım sıklığı nasıldır?

2. Farklı akademik bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları nasıldır?

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını cinsiyet ve akademik bölüm değişkenleri açısından incelemek üzere nicel bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Nicel araştırma yöntemi, sosyal davranışların ölçülebilir özelliklerini incelemek ve genellenebilir bulgular elde etmek için uygun bir yaklaşımdır (Creswell, 2014). Araştırma, betimsel tarama modeli ile yürütülmüştür. Tarama modeli, bir grup ya da popülasyonun belirli bir zamandaki durumunu betimlemek için kullanılan bir yöntemdir (Fraenkel ve ark., 2012). Bu model, araştırma konusu ile ilgili var olan durumu ayrıntılı bir şekilde inceleyerek bu durumu ortaya koymayı amaçlar (Karasar, 2009). Tarama modeli, sosyal bilimlerde çoğunlukla sosyal davranışların mevcut durumunu analiz etmek için tercih edilmektedir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını cinsiyet ve akademik bölüm değişkenleri açısından eğilimleri analiz edilecektir.

2.2. Örneklem / araştırma grubu

Araştırma üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını cinsiyet ve akademik bölüm değişkenleri açısından incelemek amacıyla Türkiye'de bir devlet

üniversitesinde öğrenim gören 401 lisans öğrencisi ile yürütülmüştür. Katılımcılar, tesadüfi ve rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Rastgele örnekleme, tüm popülasyon üyelerinin eşit seçilme şansına sahip olduğu bir örnekleme yöntemidir (Creswell, 2014). Bu araştırmada üniversitede tesadüfi olarak 8 farklı bölüm (coğrafya, çocuk gelişimi, İngiliz dili ve edebiyatı, psikoloji, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı, hemşirelik) ve bu bölümlerde öğrenim gören 401 öğrenciler seçilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet ve bölüm değişkenlerine ilişkin Şekiller aşağıda verilmiştir.

Şekil 1. DemoŞekil Değişkenler

Araştırmaya katılan öğrencilerin demoŞekil dağılımları incelendiğinde, cinsiyet değişkeni açısından kadın öğrencilerin (%78.3) erkek öğrencilere (%21.7) kıyasla daha fazla temsil edildiği görülmektedir. Bölüm değişkeni açısından değerlendirildiğinde, en yüksek katılım %25.2 oranıyla Çocuk Gelişimi bölümünden gelirken, bunu %24.4 ile İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü takip etmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü %14.7 oranında temsil edilmiştir. Diğer bölümler ise Coğrafya %8.5, Hemşirelik %9.2, Psikoloji %6.0, Sosyoloji %6.0 ve Tarih %6.0 şekilde dağılım göstermektedir.

2.3. Veri toplama araçları

Araştırma verilerinin toplanmasında; araştırmacı tarafından oluşturulan Bilgi Formu kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırmacı uygulama için görev yaptıkları üniversitenin çeşitli fakültelerinde ders vermekte olan öğretim elemanlarıyla irtibat kurup, bu kişileri araştırma hakkında bilgilendirmiş ve veri toplamak için uygun gün ve dersler tespit edilmiştir. Daha sonrasında araştırmacılar tarafından belirlenen saatlerde belirlenen derslere girilerek Microsoft forms üzerinden elektronik ortamda hazırlanan form doldurulmak üzere öğrencilere gönderilmiştir. Uygulamalar sınıf sınıf yapılarak öğrenciler araştırma hakkında bilgilendirilmiş (araştırmanın amacı, bilgilendirilmiş onam, gizlilik, gönüllülük) ve destekleri istenmiştir. Veri toplama sürecinde katılımcılardan kişisel bilgileri istenmemiştir. Veriler 2024–2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar döneminde toplanmıştır. Uygulamalar yaklaşık olarak 5-10 dakika sürmüştür.

2.4. Verilerin analizi

Toplanan veriler, SPSS 29 paket programının deneme sürümü kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sürecine geçilmeden önce, veri seti incelenerek eksik veri ve hatalı girişler kontrol edilmiş, analizlere uygun olmayan veriler ayıklanmıştır. Tüm değişkenler, araştırmanın amaçları doğrultusunda yeniden düzenlenerek analiz için uygun hale getirilmiştir.

Araştırma, betimsel tarama modeli kapsamında tasarlandığından, verilerin analizinde betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Bu doğrultuda, üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım süreleri ile cinsiyet ve akademik bölüm değişkenlerine ilişkin dağılımlar frekans (f) ve yüzde (%) değerleri üzerinden hesaplanmıştır. Elde edilen betimsel bulgular, değişkenler arasındaki genel eğilimleri ve dağılımları ortaya koymak amacıyla tablolar ve şekiller aracılığıyla sunulmuştur.

3. Bulgular

Bu bölümde, üniversite öğrencilerinin günlük sosyal medya kullanım süreleri, cinsiyet ve akademik bölüm değişkenlerine göre incelenmiş elde edilen bulgular görselleştirilerek sunulmuştur. Bulgular frekans ve yüzde değerleri üzerinden yorumlanmıştır. Genel olarak öğrencilerin günlük sosyal medya kullanım sürelerine ilişkin sonuçlar Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Günlük Sosyal Medya Kullanım Süresi

Şekilde öğrencilerin en yaygın sosyal medya kullanım süresi 2-4 saat olup, 219 öğrenci bu kategoride yer almaktadır. Bu sonuç, öğrencilerin büyük bir kısmının günlük olarak orta düzeyde sosyal medya kullandığını göstermektedir. İkinci en yaygın kategori 4-6 saat aralığı olup, 118 öğrenci bu grupta yer almaktadır. Bu bulgu, öğrencilerin önemli bir kısmının sosyal medya kullanım süresinin günlük ortalama 4 saatten fazla olduğunu göstermektedir. 6-8 saatlik kullanım süresinde ise öğrenci sayısı 40 olup, bu kategoride sosyal medya kullanımının azaldığı görülmektedir. En düşük kullanım süresi ise 8 saat ve üzeri kategorisinde olup, yalnızca 24 öğrenci bu grupta yer almaktadır. Dikkat çekici bir diğer bulgu, 2 saatten az sosyal medya kullanan hiçbir öğrencinin bulunmamasıdır. Bu durum, öğrencilerin tamamının sosyal medyada belirli bir zaman harcadığını ve sosyal medyadan tamamen uzak kalan bir grubun olmadığını göstermektedir. Kadın öğrencilerin bölüm değişkeninde göre sosyal medya kullanım süreleri Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3. Kadın Öğrencilerin Bölüm Değişkeninde Göre Sosyal Medya Kullanım Süreleri

Kadın öğrencilerin günlük sosyal medya kullanım süreleri incelendiğinde, en yaygın kullanım süresinin 2-4 saat olduğu görülmektedir. Bu süre aralığında özellikle Çocuk Gelişimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Hemşirelik ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okuyan öğrencilerin yoğunlaştığı dikkati çekmektedir. 4-6 saatlik kullanım süresi de önemli bir kategori olup, bu grupta en fazla yer alan öğrencilerin İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden olduğu görülmektedir. Daha uzun süre sosyal medya kullanan öğrenciler değerlendirildiğinde, 6-8 saat ve 8 saat üzeri kullanım oranlarının görece düşük olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu kategorilerde Çocuk Gelişimi bölümü öğrencilerinin diğer bölümlere göre daha fazla yer aldığı görülmektedir. Sosyoloji ve Tarih bölümlerinde okuyan kadın öğrencilerin, diğer bölümlere kıyasla daha az sosyal medya kullandığı dikkati çekmektedir. Özellikle Sosyoloji ve Tarih bölümlerinde 8 saat ve üzeri sosyal medya kullanımı oldukça düşük seviyededir. Genel olarak değerlendirildiğinde, kadın öğrencilerin büyük çoğunluğunun günlük sosyal medya kullanım süresi 2-6 saat arasında değişmektedir. Çocuk Gelişimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde sosyal medya kullanım süresinin daha yüksek olduğu, buna karşılık Sosyoloji ve Tarih bölümlerinde okuyan öğrencilerin sosyal medya kullanım sürelerinin diğer bölümlere göre daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum, bölümlerin eğitim yapısı ve öğrencilerin akademik/sosyal ilgi alanlarıyla ilişkili olabilir. Erkek öğrencilerin bölüm değişkeninde göre sosyal medya kullanım süreleri Şekil 4'te gösterilmiştir.

Şekil 4. Erkek Öğrencilerin Bölüm Değişkeninde Göre Sosyal Medya Kullanım Süreleri

Şekilde, erkek öğrencilerin günlük sosyal medya kullanım sürelerinin bölüm bazında dağılımı gösterilmektedir. Verilere göre, erkek öğrenciler arasında en yaygın sosyal medya kullanım süresi 2-4 saat aralığında yoğunlaşmaktadır. Özellikle İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri, bu kategoride en yüksek frekansa sahiptir. Coğrafya, Sosyoloji, Hemşirelik ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okuyan erkek öğrenciler de bu grupta yoğunlaşmaktadır. 4-6 saat aralığında, kullanım frekansı genel olarak düşerken, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okuyan öğrencilerin diğer bölümlere kıyasla daha yüksek oranda bu sürede sosyal medya kullandıkları gözlemlenmektedir. 6-8 saatlik sosyal medya kullanımında, öğrencilerin önemli bir kısmı daha az yer almakta olup, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Hemşirelik bölümleri bu grupta en fazla temsil edilenlerdir. 8 saat ve üzeri sosyal medya kullanım süresine sahip olan öğrenci sayısı oldukça düşüktür ve yalnızca birkaç bölümde yer almaktadır. İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı ve Hemşirelik bölümleri, bu grupta diğer bölümlere göre daha fazla öğrenciye sahiptir.

4. Sonuç ve Tartışma

Araştırmada elde edilen sonuçlar, öğrencilerin en yaygın sosyal medya kullanım süresi 2-4 saat olup, 219 öğrenci bu kategoride yer almaktadır. Bu sonuç, öğrencilerin büyük bir kısmının günlük olarak orta düzeyde sosyal medya kullandığını göstermektedir. İkinci en yaygın kategori 4-6 saat aralığı olup, 118 öğrenci bu grupta yer almaktadır. Bu bulgu, öğrencilerin önemli bir kısmının sosyal medya kullanım süresinin günlük ortalama 4 saatten fazla olduğunu göstermektedir. 6-8 saatlik kullanım süresinde ise öğrenci sayısı 40 olup, bu kategoride sosyal medya kullanımının azaldığı görülmektedir. En düşük kullanım süresi ise 8 saat ve üzeri kategorisinde olup, yalnızca 24 öğrenci bu grupta yer almaktadır. Dikkat çekici bir diğer bulgu, 2 saatten az sosyal medya kullanan hiçbir öğrencinin bulunmamasıdır. Bu durum, öğrencilerin tamamının sosyal medyada belirli bir zaman harcadığını ve sosyal medyadan tamamen uzak kalan bir grubun olmadığını göstermektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin büyük bir kısmının 2-6 saat arasında sosyal medya kullandığı, ancak 6 saatten sonra kullanımın belirgin şekilde azaldığı görülmektedir. Bu durum,

öğrencilerin sosyal medya ile ilişkisini belirli bir denge içinde sürdürdüğünü, ancak uzun süreli kullanımın daha sınırlı sayıda öğrenci tarafından tercih edildiğini düşündürmektedir.

Kadın öğrencilerin günlük sosyal medya kullanım süreleri incelendiğinde, en yaygın kullanım süresinin 2-4 saat olduğu görülmektedir. Bu süre aralığında özellikle Çocuk Gelişimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Hemşirelik ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okuyan öğrencilerin yoğunlaştığı dikkati çekmektedir. 4-6 saatlik kullanım süresi de önemli bir kategori olup, bu grupta en fazla yer alan öğrencilerin İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden olduğu görülmektedir. Daha uzun süre sosyal medya kullanan öğrenciler değerlendirildiğinde, 6-8 saat ve 8 saat üzeri kullanım oranlarının görece düşük olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu kategorilerde Çocuk Gelişimi bölümü öğrencilerinin diğer bölümlere göre daha fazla yer aldığı görülmektedir. Sosyoloji ve Tarih bölümlerinde okuyan kadın öğrencilerin, diğer bölümlere kıyasla daha az sosyal medya kullandığı dikkati çekmektedir. Özellikle Sosyoloji ve Tarih bölümlerinde 8 saat ve üzeri sosyal medya kullanımı oldukça düşük seviyededir. Genel olarak değerlendirildiğinde, kadın öğrencilerin büyük çoğunluğunun günlük sosyal medya kullanım süresi 2-6 saat arasında değişmektedir. Çocuk Gelişimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde sosyal medya kullanım süresinin daha yüksek olduğu, buna karşılık Sosyoloji ve Tarih bölümlerinde okuyan öğrencilerin sosyal medya kullanım sürelerinin diğer bölümlere göre daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum, bölümlerin eğitim yapısı ve öğrencilerin akademik/sosyal ilgi alanlarıyla ilişkili olabilir.

Erkek öğrencilerin günlük sosyal medya kullanım sürelerinin bölüm bazında dağılımı gösterilmektedir. Verilere göre, erkek öğrenciler arasında en yaygın sosyal medya kullanım süresi 2-4 saat aralığında yoğunlaşmaktadır. Özellikle İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri, bu kategoride en yüksek frekansa sahiptir. Coğrafya, Sosyoloji, Hemşirelik ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okuyan erkek öğrenciler de bu grupta yoğunlaşmaktadır. 4-6 saat aralığında, kullanım frekansı genel olarak düşerken, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okuyan öğrencilerin diğer bölümlere kıyasla daha yüksek oranda bu sürede sosyal medya kullandıkları gözlemlenmektedir. 6-8 saatlik sosyal medya kullanımında, öğrencilerin önemli bir kısmı daha az yer almakta olup, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Hemşirelik bölümleri bu grupta en fazla temsil edilenlerdir. 8 saat ve üzeri sosyal medya kullanım süresine sahip olan öğrenci sayısı oldukça düşüktür ve yalnızca birkaç bölümde yer almaktadır. İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı ve Hemşirelik bölümleri, bu grupta diğer bölümlere göre daha fazla öğrenciye sahiptir. Genel olarak değerlendirildiğinde, erkek öğrencilerin büyük bir kısmının günlük sosyal medya kullanım süresi 2-4 saat aralığında yoğunlaşmaktadır. Ancak, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Türk Dili ve Edebiyatı gibi bazı bölümler, diğer bölümlere kıyasla daha uzun süre sosyal medya kullanımı eğilimi göstermektedir. 6 saat ve üzeri kullanım süreleri ise oldukça sınırlıdır, bu da erkek öğrencilerin çoğunluğunun sosyal medyayı belirli bir denge içinde kullandığını göstermektedir.

Kadın ve erkek öğrencilerin günlük sosyal medya kullanım süreleri incelendiğinde, her iki grupta da en yoğun kullanım süresinin 2-4 saat aralığında olduğu görülmektedir. Ancak, kadın öğrencilerde bu gruba ait frekanslar erkek öğrencilere kıyasla daha yüksektir. Bu durum, kadın öğrencilerin genel olarak sosyal medyayı daha fazla kullandığını göstermektedir. Kadın öğrenciler arasında 2-4 saatlik kullanım süresi, özellikle Çocuk Gelişimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı ve Hemşirelik bölümlerinde daha yaygındır. 4-6 saat aralığında kullanım oranları azalmakla birlikte, bu gruba dahil olan öğrencilerin önemli bir kısmı yine aynı bölümlerden gelmektedir. 6-8 saat ve 8 saat üzeri kullanım sürelerine sahip kadın öğrencilerin sayısı ise erkeklere göre daha fazladır. Bu durum, kadın öğrencilerin bir kısmının sosyal medyada uzun süreler geçirme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Erkek öğrenciler için de en yaygın sosyal medya kullanım süresi 2-4 saat aralığında olup, bu kategoride İngiliz Dili ve Edebiyatı, Coğrafya ve Hemşirelik bölümleri öne çıkmaktadır. Ancak, 4-6 saatlik kullanım süresinde erkek öğrencilerin oranı kadınlara kıyasla daha düşüktür.

Erkek öğrencilerin daha uzun süre sosyal medya kullandıkları gruplara bakıldığında, 6 saat ve üzeri kullanım oranlarının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Yani, erkek öğrenciler genel olarak kadın öğrencilerden daha az sosyal medya kullanmaktadır. Özet olarak kadın öğrenciler erkek öğrencilere göre daha fazla sosyal medya kullanma eğilimindedir. Özellikle 4 saat ve üzeri kullanım süresinde kadın öğrencilerin oranı daha yüksekken, erkek öğrenciler daha çok 2-4 saatlik dilimde yoğunlaşmaktadır. Ayrıca, kadın öğrenciler arasında 8 saat ve üzeri sosyal medya kullananların varlığı daha belirginken, erkek öğrencilerde bu oran oldukça düşüktür. Bu bulgular, kadın öğrencilerin sosyal medya ile daha fazla etkileşim içinde olduklarını, erkek öğrencilerin ise genellikle daha sınırlı bir kullanım eğiliminde olduklarını göstermektedir.

Bu araştırmada elde edilen bulgular, öğrencilerin sosyal medya kullanımında belirgin bir dağılım ortaya koymaktadır. Öğrencilerin çoğunluğunun 2-4 saat aralığında yoğunlaştığı, ikinci büyük grubun ise 4-6 saat bandında yer aldığı görülmüştür. 6 saat ve üzeri kullanımların giderek azaldığı, özellikle 8 saat ve üzeri kategorisinin oldukça sınırlı olduğu dikkati çekmektedir. Ayrıca, 2 saatten az kullanımda hiçbir öğrencinin bulunmaması, sosyal medyadan tamamen uzak kalan bir öğrenci grubunun kalmadığını göstermektedir. Bu tablo, üniversite gençliğinin sosyal medyayı günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirdiği söylenebilir. Uzun süreli kullanım (≥ 6 saat) küçük bir grubu temsil etse de önemlidir. Han, Zhou ve Liu (2024) tarafından yapılan sistematik derleme ve meta-analiz, sosyal medya kullanımının uyku kalitesinde düşüş ve uyku sorunlarında artış ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Problemlili sosyal medya kullanımının ise ruh sağlığı göstergeleriyle daha güçlü olumsuz ilişkilere sahip olduğu rapor edilmiştir. Bu nedenle, çalışmamızda ≥ 6 saatlik gruplarda yer alan öğrenciler, uyku hijyeni ve dijital esenlik açısından risk grubunda değerlendirilebilir.

Küresel verilerle karşılaştırıldığında bulgular uyumludur. We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Digital 2025 Global Overview Report'a göre dünya genelinde bireyler günlük ortalama 2 saat 21 dakika sosyal medyada vakit geçirmektedir (We Are Social ve Meltwater, 2025). Türkiye özelinde ise sosyal medya penetrasyonunun %66,7 olduğu ve 58,5 milyon kişinin aktif kullanıcı olduğu rapor edilmiştir (DataReportal, 2025). Dolayısıyla bu çalışmada "<2 saat" kategorisinde hiç öğrenci bulunmaması, ülke düzeyindeki yüksek kullanım oranlarıyla paralellik göstermektedir. Türkiye'de üniversite örneklemi üzerine yapılan çalışmalar da bu dağılımı desteklemektedir. Çavuş (2022), Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin büyük bir bölümünün günlük 3-5 saat aralığında sosyal medya kullandığını tespit etmiştir. Benzer biçimde Akyol ve Çelik (2025), üniversite öğrencilerinde 1-3 saat (%49,4) ve 4-6 saat (%40,6) kullanımın öne çıktığını, 6 saat üzeri kullanımın ise yalnızca %4,6 olduğunu bildirmiştir. Tekin ve arkadaşları (2024) ise öğrencilerde ≥ 6 saat kullanımın daha yüksek bağımlılık puanlarıyla ilişkili olduğunu saptamıştır. Bu bulgular, mevcut çalışmada elde edilen dağılımı destekler niteliktedir.

Cinsiyet kırılımında, kadın öğrencilerin erkeklere kıyasla sosyal medyada daha fazla vakit geçirdiği görülmüştür. Kadın öğrencilerde özellikle 4 saat ve üzeri kullanım daha yaygın olup, 6-8 saat ve ≥ 8 saat gruplarında kadınların daha fazla temsil edildiği dikkati çekmektedir. Bu sonuç, Tekin ve ark. (2024) tarafından rapor edilen "kadın öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı puanlarının erkeklerden daha yüksek olabileceği" bulgusuyla uyumludur. Öte yandan, bazı çalışmalar cinsiyet farklarının küçük düzeyde olduğunu ve kullanım amaçlarına göre değişebildiğini de göstermektedir (Akyol ve Çelik, 2025).

Bölümler arası farklılıklar da anlamlıdır. Çocuk Gelişimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı ve Hemşirelik öğrencilerinde sosyal medya kullanım sürelerinin daha yüksek olduğu; Sosyoloji ve Tarih öğrencilerinde ise daha düşük seviyelerde kaldığı görülmüştür. Bu durum, bölüm yapısı ve akademik içeriklerle ilişkili olabilir. İletişim ve metin üretimine dayalı bölümlerde öğrencilerin sosyal medyayı hem akademik hem de sosyal amaçlarla daha yoğun kullanması olasıdır. Nitekim benzer şekilde Hebecci (2024), fakültelere göre sosyal medya

kullanım amaçlarının farklılaştığını; özellikle iletişim ve eğitim alanlarındaki öğrencilerin sosyal medyayı daha fazla “iletişim kurma ve eğlence” amacıyla kullandığını bildirmiştir.

Sonuç olarak, bu çalışmada öğrencilerin büyük çoğunluğunun 2–6 saat aralığında sosyal medya kullandığı, kadınların erkeklere kıyasla daha uzun süre sosyal medyada vakit geçirdiği, bazı bölümlerde kullanımın daha yoğun olduğu, ≥ 6 saatlik kullanımın ise sınırlı bir grup tarafından tercih edildiği görülmüştür. Bulgular küresel ve ulusal araştırmalarla tutarlı olup, üniversite gençliğinin sosyal medyada “orta düzey yoğun” bir kullanım profiline sahip olduğunu; küçük bir grubun ise problemlili kullanım riski taşıyabileceğini ortaya koymaktadır. Buna göre; üniversite genelinde kısa “dijital kullanım” uygulanmalı; 6 saat ve üzeri kullanan öğrenciler için kısa tarama, uyku düzeni eğitimi ve gerektiğinde danışmanlık sunulmalıdır. Sürelerin yüksek olduğu bölümlerde zaman yönetimi ve öz-düzenleme becerilerine dair eğitimler düzenlenmelidir. Cinsiyet ve bölüm değişkenleri her dönemde izlenip gerektiğinde önlemler güncellenmelidir.

Kaynaklar

- Akyol Güner, T., Demir, İ., Erdem, S., 2022. Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ile akademik öz yeterlik ve yalnızlık arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, 12(3): 508–518.
- Akyol, C., Çelik, C., 2025. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile öz denetim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 26(2): 582–602.
- Akyürek, G., Kars, S., Bumin, G., 2020. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım amaçları: Ergoterapi bölümü örneği. *Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 7(2): 108–122.
- Boyd, D.M., ve Ellison, N.B., 2007. Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1): 210–230.
- Chen, Q., Yan, Z., 2016. Does multitasking with mobile phones affect learning? A review. *Computers in Human Behavior*, 54: 34–42.
- Creswell, J.W., 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Çavuş, S., 2022. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımları üzerine bir alan araştırması: Aksaray Üniversitesi örneği. *İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, 7(2): 9–25.
- DataReportal (Simon Kemp), 2025. Digital 2025: Turkey.
- Durar, E., Bostancı Daştan, N., 2024. Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığının depresyon ve sosyal fobi ile ilişkisi. *YOBU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 5(1): 46–60.
- Durbaş, A., Karaman, H., Solman, C.H., Kaygısız, N., Ersoy, Ö., 2021. Anxiety and stress levels associated with COVID-19 pandemic of university students in Turkey: A year after the pandemic. *Frontiers in Psychiatry*, 12.
- Ertürk, R., Aktepe, C., 2020. Sosyal medyanın tüketicilerin satınalma davranışları üzerinde etkisi: Türkiye ve İran’daki üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama. *İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research-Turk)*, 12(4): 4289–4304.
- Fraenkel, J.R., Wallen, N.E., Hyun, H.H., 2012. How to Design and Evaluate Research in Education (8th ed.). McGraw-Hill.

- Gökbulut, B., Bilen, H., 2024. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile depresyon, anksiyete ve stres arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*.
- Gür, Ş.H., Bakırcı, Ö., Karakaş, B., Bayoğlu, F., Atlı, A., 2018. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının akademik erteleme davranışları üzerindeki etkisi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(10): 68–77.
- Han, X., Zhou, E., Liu, D., 2024. Electronic media use and sleep quality: Updated systematic review and meta-analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 26: e48356.
- Hebeci, M.T., 2024. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım amaçlarının incelenmesi. *Turkish Journal of Educational Studies*, 11(2): 142–160.
- İçirgin, Ö., 2018. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Ve Motivasyonları. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
- İnce, M., Koçak, M.C., 2017. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları: Necmettin Erbakan Üniversitesi örneği. *Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(2): 736–749.
- Junco, R., 2012. Too much face and not enough books: The relationship between multiple indices of Facebook use and academic performance. *Computers in Human Behavior*, 28(1): 187–198.
- Kaplan, A.M., Haenlein, M., 2010. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1): 59–68.
- Katırcı, E.K., Bulut, S., 2024. Sosyal medyanın çocuk ve ergenler üzerindeki etkileri: Bir literatür incelemesi. *İbn Haldun Üniversitesi Çalışmaları Dergisi*, 9(2): 125–144.
- Kietzmann, J.H., Hermkens, J., McCarthy, I.P., Silvestre, B.S., 2011. Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. *Business Horizons*, 54(3): 241–251.
- Kim, J., Lee, J.R., 2011. The Facebook paths to happiness: Effects of the number of Facebook friends and self-presentation on subjective well-being. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 14(6): 359–364.
- Kirschner, P.A., Karpinski, A.C., 2010. Facebook® and academic performance. *Computers in Human Behavior*, 26(6): 1237–1245.
- Kocaman-Karoğlu, A., Atasoy, B., 2018. Sosyal medya kullanımı ile serbest zaman tatmini arasındaki ilişki. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(2): 826–839.
- Nadkarni, A., Hofmann, S.G., 2012. Why do people use Facebook? *Personality and Individual Differences*, 52(3): 243–249.
- Numan, H.H., 2021. Motivations for the use of social media among university students: A comparative study. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(5): 348–363.
- Radmard, S., Soysal, Y., Kutluca, A.Y., Türk, Z., 2020. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi*, 3(2): 171–198.
- Sherman, L.E., Greenfield, P.M., Hernandez, L.M., Dapretto, M., 2016. The power of the like in adolescence: Effects of peer influence on neural and behavioral responses to social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(7): 1983–1988.

- Summak, M.E., 2024. Dijital sosyal kimlik oluşumunda sosyal medya kullanımının etkileri ve dinamikleri. *Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 12: 70–80.
- Tekin, H.H., Karabay, M., Ertunç, E., Çuhadar, A., Vural, F., 2024. Üniversite öğrencilerinde sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusu (FoMO) ve sosyal medya bağımlılığı. *Genel Sağlık Bilimleri Dergisi*, 6(3): 547–560.
- Topal, M., Küçük-Avcı, Ş., İstanbullu, A., 2024. Üniversite öğrencilerinin problemleri sosyal medya kullanımının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Millî Eğitim*, 53(244): 2013–2044.
- Vural, Z.B.A., Bat, M., 2010. Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine yönelik bir araştırma. *Yaşar Üniversitesi E-Dergisi*, 5(20): 3348–3382.
- We Are Social ve Meltwater, 2025. Digital 2025: Global Overview Report. We Are Social. (<https://wearesocial.com/wp-content/uploads/2025/02/GDR-2025-v2.pdf>), (Erişim Tarihi: 10.08.2025).
- Yolcu, P., Çiftçi, H., 2023. Sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonları karşılaştırılması: Üniversite öğrencileri üzerine bir inceleme. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 60: 151–173.